
L'impact de la conduite du changement sur la productivité de l'entreprise

The impact of change management on business productivity

Auteur 1 : FKIHI Mohcine

Mohcine FKIHI, (Docteur en sciences de gestion)
Université Abdelmalek Essaadi / Ecole Nationale de Commerce et de Gestion. Maroc

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : FKIHI. M (2022) « L'impact de la conduite du changement sur la productivité de l'entreprise », Revue African Scientific Journal, Volume 3, Numéro 13, pp : 171-187.

Date de soumission : Juillet 2022

Date de publication : Août 2022

DOI: 10.5281/zenodo.7011256

Copyright © 2022 – ASJ

Résumé

L'implantation des changements dans les entreprises représente actuellement une reconstitution des procédures de gestion. Cette reconstitution ne donne pas toujours les résultats recherchés, car le coût et les risques du changement peuvent s'avérer être contre-productifs. La conduite du changement apparaît donc comme une solution indispensable, surtout pour les petites et moyennes entreprises, pour limiter leur dénaturation.

Partant de ce constat, nous allons essayer dans cet article, de donner une définition au changement, expliquer les obstacles devant l'adhésion au changement dans les entreprises comme les menaces d'échec et l'impact sur la productivité. Ensuite nous allons exposer le rôle de la conduite du changement en clarifiant l'importance du diagnostic et du pilotage et en exposant ses objectifs qui font d'elle un levier de productivité. Et nous terminerons par une présentation des activités de la gestion du changement qui agissent sur les comportements et les compétences des salariés.

Mots clés : Changements organisationnels, résistance au changement, conduite du changement.

Abstract

The implementation of changes in companies currently represents a reconstitution of management procedures. This reconstitution does not always give the desired results, because the cost and the risks of the change can prove to be counter-productive. Change management therefore appears to be an essential solution, especially for small and medium-sized businesses, to limit their distortion.

Based on this observation, we will try in this article to give a definition to change, to explain the obstacles to adherence to change in companies such as the threats of failure and the impact on productivity. Then we will explain the role of change management by clarifying the importance of diagnosis and management and by setting out its objectives which make it a productivity lever. And we will end with a presentation of the activities of change management which act on the behavior and skills of employees.

Keywords: organizational changes, resistance to change, change management.

Introduction

Le développement de la notion de conduite du changement dans les pratiques d'entreprises et le nombre croissant de travaux de recherche sur ce thème peuvent nous laisser penser que le changement est devenu une variable de gestion importante pour les entreprises. Pour autant, le changement c'est perdre un existant connu pour un avenir justifié par un progrès. Ainsi, si le changement est une formidable opportunité d'amélioration, c'est aussi une exigence d'apprentissage pour les individus et l'organisation, dont le coût et les risques peuvent s'avérer être contre-productifs. Pour éviter de tels risques, le changement nécessite l'implication de différentes couches d'acteurs qui y participeront en fonction de différents paramètres. En ce sens, la conduite du changement vise l'adhésion de ces acteurs et propose des méthodes et outils pour ceux qui ont à gérer des projets de changement.

Dans le cadre de cet article, nous allons faire appel aux différents apports en rapport à deux disciplines qui sont le changement et la conduite du changement

Cet article aura pour objectif la définition du changement, l'explication de l'adhésion au changement, la clarification de la conduite du changement, et enfin la précision des activités de la gestion du changement.

1. La définition du changement

Le mot changement a plusieurs définitions selon la discipline dans laquelle est utilisé comme terminologie, soit en philosophie, en sociologie ou en psychologie. Pour cerner le mot « changement » désigné par la thématique de cette recherche, et pour exclure les actions d'adaptation et d'évolution quotidienne que nous vivons, nous définissons le mot changement par le passage d'un état à un autre dans le sens d'une rupture définitive avec un état dans l'instant T. Un autre état totalement différent est retrouvé à l'instant T+1. T désigne le temps qui est un élément variable témoignant ce passage.

De manière plus précise, on pourrait dire que la condition principale pour parler de changement, est l'existence de rupture significative des modes de fonctionnement, nécessitant des actions d'adaptation. La rupture n'est pas le résultat d'une succession d'actions de micro-adaptations, mais une transformation générale d'une partie significative de notre existant et mise en place d'une nouvelle manière qui demeure à notre sens plus efficace et plus adéquate aux conditions nouvelles du vécu. C'est pourquoi dans une optique positive et optimiste, le changement est souvent utilisé comme synonyme de progrès et d'évolution.

Le progrès, l'évolution ou plus généralement l'amélioration constituent la motivation de tout changement. L'Homme accepte naturellement d'abandonner un existant et de fournir les efforts nécessaires pour le changement si le résultat escompté lui apparaît comme étant une amélioration significative. Toutefois, cette transition n'est pas mathématique et rend le processus d'acceptation du changement plus complexe.

L'acceptation du changement est motivée par la recherche d'amélioration et demeure conditionnée par la conviction de tous les acteurs qui doivent adhérer à enterrer une situation actuelle devenue obsolète pour donner le jour à une nouvelle situation acceptée par tous grâce aux améliorations attendues.

La complexité vient du fait que la situation future avec ses améliorations n'existe pas encore au moment du changement alors qu'elle constitue le moteur générant l'adhésion des participants. Le résultat escompté est encore un abstrait immatériel qui nécessite un travail énorme d'accompagnement pour pouvoir adhérer les personnes et rendre cet abstrait une réalité conçue.

Dans la vie d'une entreprise, elle est appelée à vivre volontairement mais souvent involontairement des changements qui constituent une rupture dans son fonctionnement. Le changement pourrait concerner :

- Les processus, les pratiques et les manières de faire,
- L'environnement interne et les conditions matérielles de travail,
- Les outils de gestion et le système d'information
- L'organisation générale et la hiérarchie définissant les zones de pouvoir et les délimitations fonctionnelles,
- Le métier et le savoir- faire de l'entreprise,
- La stratégie,
- La culture et le système de valeurs.

Le changement dépend des différents thèmes qui pourraient être concernés et de la participation des individus. Ces éléments peuvent être présentés dans un schéma selon deux axes :

- Individu : selon la population concernée.
- Temps nécessaire au changement.

Figure N°1 : Les lieux de changement

Source : (MOUTOT et AUTISSIER, 2010)

Plus la population concernée est complexe plus le temps nécessaire est plus long. Le présent constitue pour l'individu une situation où il s'identifie aisément. La maîtrise des éléments acquis lui procure de la sécurité et du confort même dans le cas où il pourrait ne pas être tout à fait satisfait. Le changement bouleversera son équilibre et le contraint à un effort

d'apprentissage et/ou à l'abandon de références identitaires. Tout changement dans l'un des éléments cités ci-dessus impacte l'individu même s'il n'est pas directement concerné. La rupture peut être très concrète ou bien abstraite et/ou affective. Lorsqu'une entreprise est rachetée, la disparition du nom de la société est conçue comme rupture du système de valeur sans que le changement concerne les pratiques au quotidien de ses salariés.

Toute transformation de la manière de faire et/ou d'être est qualifiée par l'individu comme un changement. Si le présent est un acquis, le futur est constitué par l'ensemble des attentes en termes d'évolutions, de promotions et d'améliorations que l'individu pose dans son balancier entre l'existant connu et l'avenir promis. Selon le poids des deux parties, la balance révèle le niveau de risque d'acceptation et de participation des individus.

Figure N°2 : La balance du changement

Source : (MOUTOT et AUTISSIER., 2010)

Plus la conviction est forte pour un futur meilleur, plus la personne adhère et accepte de perdre un acquis dans l'espoir d'un avenir meilleur mais qui demeure incertain.

Plus la personne est noyée dans ses habitudes et routines plus elle est soumise à la peur au changement et fera tout pour résister et protéger le présent sans s'intéresser aux opportunités d'évolution.

On en déduit, que le niveau de balancement entre le connu et l'inconnu détermine l'effort nécessaire pour accompagner le changement et assurer l'adhésion collective de tous les acteurs.

2. L'adhésion au changement

La définition de l'adhésion en physique et en mécanique, est « l'ensemble des phénomènes physico-chimiques qui se produisent lorsque l'on met en contact intime deux matériaux, dans le but de créer une résistance mécanique à la séparation ». Dans notre thème de recherche nous employons ce terme pour désigner l'unification des efforts des individus acteurs et sujets du changement pour l'accomplissement des actions nécessaires. Le passage d'un état dans le présent vers un autre état différent dans le futur est coûteux pour l'individu qui sera appelé à investir plus de temps dans la phase d'apprentissage et déstabilisera le fonctionnement normal de ses activités, d'où le risque de résistance, de refus d'exécution et de sabotage. Il est donc indispensable de le faire participer dans la définition des projets importants et dans la détermination de la charge de travail que cela représente, et le gain attendu.

En effet, pour assurer son adhésion totale, l'individu comme tout investisseur rationnel doit être convaincu que son investissement est rentable et que le retour sur investissement est sur une durée acceptable pour apprécier le gain et la productivité attendus

2.1. Le changement dans les entreprises

Le souci et la volonté de changement devient un vécu quotidien de la plupart des entreprises face à l'agressivité du marché où elles exercent leur activité avec les menaces de compétitivité par rapport à la concurrence. C'est pourquoi, on constate que dans certaines entreprises, notamment les multinationales, il existe des fonctions d'amélioration continue qui est devenu un métier pour des personnes dédiées au sein de l'organisation qui travaillent de manière permanente dans la définition des opportunités d'améliorations et proposent des projets de changement au comité de direction.

D'autres ont mis en place un système de récompense et ont créé des prix récompensant les idées d'améliorations en encourageant les employés à donner des idées des changements pour amélioration. L'employé à l'origine de l'idée retenue est récompensé pour motiver les autres salariés à faire pareil et pour assurer leur adhésion puisque le changement est initié par eux-mêmes.

Les grands projets sont souvent divisés en petits sous projets avec des délais plus courts car lorsque les projets durent trop longtemps, les personnes qui participent doivent toujours voir la ligne d'arrivée pas très loin.

Figure N°3 : Mode projet versus Mode hiérarchique

Source : (MOUTOT et AUTISSIER., 2010)

Pour réussir tout projet, il doit être ponctuel, transversal et orienté vers des résultats opérationnels connus d'avance par les acteurs et les sujets du changement.

Le mode de gestion hiérarchique détermine le mode de gestion des projets. Si le premier mode est solide la réussite du deuxième est garantie.

2.2. Les menaces d'échec du changement

Comme tout projet, le changement n'est pas à l'abri de l'échec, et la bonne préparation c'est celle qui prévoit tous les possibles facteurs d'échec afin de les cerner et trouver des plans alternatifs en cas d'éventuels blocages.

Les facteurs d'échec d'un projet sont multiples. Certains sont liés aux individus acteurs ou sujets de changement, d'autres sont liés aux modes de gestion et de pilotage. Nous pouvons les résumer dans les points suivants :

- 1- Non adhésion de l'ensemble des acteurs.
- 2- Confusion sur la répartition des responsabilités.
- 3- Absence de définition claire des livrables des différentes parties concernées.
- 4- Défaillance de communication sur les modalités de réalisation sur le terrain.
- 5- Considération insuffisante de l'inertie des structures.
- 6- Non résolution des problèmes apparus.
- 7- Absence de formation adéquate des personnes concernées.
- 8- défaillance de système de pilotage.

L'identification des principaux facteurs de risque d'échec permet d'identifier les axes de travail où l'on doit concentrer les efforts pour réunir toutes les chances de réussite.

2.3. L'impact du changement sur la productivité

Le jour où l'ancien système est remplacé par le nouveau est un moment crucial et historique dans la vie du projet, il requiert une attention particulière et un accompagnement de tous les acteurs. Tout le monde panique lors du lancement aussi bien les acteurs du changement que les sujets bénéficiaires. Pour réussir cette étape cruciale, un vrai plan de transition est indispensable pour cette étape 0 même si la vraie panique, couvre aussi bien la veille que le lendemain du lancement.

La communication s'impose à cette étape de projet comme le moyen le plus efficace pour gérer le paradoxe. C'est seulement grâce à la conviction pour une amélioration de leurs conditions que les individus ont accepté de participer au projet. Or, le jour du lancement et pendant une période de deux à douze mois selon les projets, on va noter une baisse de productivité due au fait du changement transitoire des pratiques pour la mise en place des nouvelles conditions, ce qui pourrait prendre du temps. Cette étape d'apprentissage fait apparaître une situation contradictoire avec celle préalablement avancée aux participants pour motiver leur adhésion, il est donc primordial de la gérer à la minute avec les individus pour garantir leur persévérance et s'assurer qu'ils ne lâchent pas et n'abandonnent pas le projet.

L'illustration de la courbe de productivité dans la vie du projet de changement, permet de révéler toujours un phénomène de perte de productivité pendant le temps d'adaptation et montre clairement que la productivité passe par une chute libre lors du lancement avant de retrouver progressivement un état normal une fois réussie la période d'apprentissage et dépassé le niveau initial.

Tout se joue lors de la phase « préparation » des plans du projet. L'utilisation de bonnes méthodes de conduite de changement permet de raccourcir la période d'apprentissage et de réduire significativement le temps de baisse de productivité. La phase d'apprentissage peut être simulée avant le lancement du changement, pour former et informer les participants et préparer les modifications et les traitements nécessaires.

Une gestion proactive permet d'anticiper les transformations prévisibles et de bien préparer la phase d'adaptation. Il faut reconnaître tout de même que la difficulté réside dans le fait que les individus ont beaucoup de mal à se motiver et à s'imaginer une réalité qui n'existe pas encore. La représentation virtuelle de ce qui va se passer pourrait apparaître hypothétique et le fait de s'en préoccuper est prématuré.

Figure N°4 : La courbe de productivité lors du lancement

Source : (MOUTOT et AUTISSIER., 2010)

La durée de la période d'apprentissage et de la baisse de productivité témoigne sur la qualité de préparation du lancement. Une préparation efficace permet de réduire au maximum cette période pour sentir les effets positifs du changement le plus rapidement possible. Ce n'est qu'au moment où l'on commence à observer les résultats positifs du changement que la perte de productivité se transforme en gains de productivité quantitatifs et/ou qualitatifs.

3. La conduite du changement

On entend par la conduite du changement l'ensemble des actions réalisées en période de préparation, de lancement et de suivi du projet de changement, notamment en termes de communication et de formation. Cette terminologie a été développée dans plusieurs recherches s'intéressant au sujet de changement et devenu un dispositif décomposé en trois phases :

- Diagnostic,
- Déploiement des leviers de communication, de formation et d'accompagnement
- Pilotage du changement.

L'efficacité d'un dispositif de conduite du changement est conditionnée par la réussite de ces trois phases pour faire adhérer les acteurs, transformer les pratiques et faire évoluer l'entreprise.

3.1. L'importance du diagnostic et du pilotage

Le Diagnostic et le pilotage constituent un élément crucial du lot « conduite du changement » devenu en quelques années un élément indispensable de tout projet et solution sans rival aux vrais problèmes d'adhésion, de communication, de formation et de préparation aux transformations.

L'équipe du projet doit réaliser un plan de communication et de formation. Si certaines entreprises se basent sur leurs ressources internes pour préparer ces plans, beaucoup d'autres font appel à des cabinets de conseils qui proposent ce type de prestations et qui peuvent appliquer des standards de communication et de support de formation.

Toutefois, la conduite ou l'accompagnement du changement ne concerne pas uniquement que la communication et la formation. Ce dispositif est composé de trois phases qui sont les suivantes :

- **Une phase de diagnostic** : Il s'agit d'identifier clairement le champ d'application du changement et de cadrer le périmètre du changement avec les coordonnées dans le temps et dans l'espace. Par périmètre on couvre : les processus, les structures, les acteurs ainsi que la nature du changement. Un bon diagnostic permet d'identifier les leviers les plus pertinents.

- **Une phase de leviers** : Il s'agit de déterminer les plans et les actions de communication, de formation et d'accompagnement des transformations. Cette détermination des actions ne peut se faire que par rapport à un bon diagnostic du périmètre concerné étant donné que les actions et les plans doivent être adaptés par rapport à la population concernée et par rapport aux taux d'adhésion prévisible. Aussi, les actions d'accompagnement des transformations ne peuvent – elles être envisagées que sur la base d'une étude d'impacts et d'un plan de transition entre la situation existante et future ;

- **Une phase de pilotage** : Il s'agit de quantifier l'impact en mesurant les résultats des actions de conduite du changement entreprises dans la phase de leviers. Pour respecter la logique universelle de succession des actions « Agir – Mesurer résultat – Corriger si nécessaire », il est indispensable de mesurer les résultats des actions de conduite du changement pour apprécier le taux d'adhésion et de participation et le degré de compréhension des bénéficiaires, il s'agit aussi de noter l'évolution de l'activité pour apprécier le degré d'atteinte des objectifs initiaux du projet.

Les méthodes et les outils employés dans les 3 phases : la phase de diagnostic, de déploiement des leviers (Etude d'impacts, plan de communication et plan de formation) et de pilotage du changement, constituent l'ensemble du dispositif « conduite du changement » et caractérisent les méthodes générales utilisées pour adhérer les bénéficiaires aux objectifs du projet.

3.2. L'objectif de la conduite du changement

L'accompagnement ou la conduite du changement inspire ses objectifs de ceux du projet en général, nous pouvons les résumer dans 3 grands objectifs :

L'adhésion,

La transformation,

L'évolution.

Figure N°5 : Les trois objectifs du changement

Source : (MOUTOT et AUTISSIER., 2010)

Le premier objectif concerne l'adhésion des principaux acteurs du projet. Un bon diagnostic permet de comprendre les attentes des différents partenaires sujets et acteurs du changement et de mettre à leur disposition des actions de communication, de formation et d'accompagnement pour une meilleure assimilation du projet et compréhension des objectifs. L'échec est forcément le destin de tout projet sans adhésion.

Le deuxième objectif dépendant du premier est celui de la transformation. Une bonne adhésion de l'ensemble de la population concernée (acteurs et bénéficiaires du changement) permet d'abord de mieux connaître l'existant, d'identifier les solutions convenables pour mettre en place les nouvelles pratiques appropriées. La transformation se matérialise par des modifications :

Des processus,

Des structures,

Des pratiques

Et des compétences.

La phase de transformation est indispensable au changement c'est celle qui témoigne la concrétisation du passage du discours et des écrits vers les actions réelles et opérationnelles. C'est la phase la plus difficile et dépend de la réaction des acteurs par rapport au changement. Les individus, à cette étape, s'interrogent sur l'existant, sur le futur, et cherchent à se positionner pour défendre des positions.

Le troisième objectif qui est l'évolution c'est une phase conséquence à moyen et long terme de la phase de transformation quand les acteurs mettent en œuvre les actions de transformations et donnent le jour à une nouvelle manière de travailler et parfois de penser. L'évolution s'intéresse plus particulièrement au développement de la culture de résultats. Le changement est donc perçu comme le moyen qui permet à l'organisation de se doter de nouvelles pratiques compatibles à l'évolution du marché où elle exerce son activité.

3.3. La conduite du changement : un levier de productivité

L'objectif de la conduite du changement dépend de la population à laquelle on s'adresse. Il est vrai que l'adhésion concerne l'individu, toutefois, les transformations ne s'opèrent pas au niveau de l'individu mais plutôt au niveau du groupe.

Exemple : Un projet de transformation du processus ventes se réalise par un groupe de personnes dont le point commun est de coproduire ce processus.

Donc, après l'adhésion, la transformation est considérée comme la deuxième objectif de la conduite du changement, ensuite vient le troisième objectif, l'évolution, qui se mesure non pas sur des individus ou des groupes mais au niveau de l'entreprise en général.

Ces trois axes sont adoptés par la conduite du changement de manière chronologique. Dans un projet de changement, on commence par faire adhérer les individus puis par faire des transformations et on finit par apprécier l'évolution culturelle.

Le temps passé dans les étapes d'adhésion et de transformation constitue un temps naturel d'apprentissage qui met l'entreprise dans une situation de crise étant donné que les progrès promis par le projet ne se réalisent pas encore donnant lieu à une perte de productivité. Cela provoque les opposants d'un projet pour argumenter leur résistance et pour symboliser la chute de la productivité et l'état de crise latent au niveau des individus, des groupes et de l'entreprise. Face à cette situation, il est indispensable de mener des actions de cadrage, de déploiement et de pilotage de la conduite du changement afin d'inverser cette tendance et reprendre le gain de productivité. Il est tout à fait normal qu'un projet de changement soit déstabilisant et nécessite une réflexion sur ses pratiques et un apprentissage.

Il s'agit par ailleurs de maîtriser la crise et minimiser au maximum l'impact. L'adhésion des individus, va les mobiliser pour être conscient de cette perte et va ainsi les inciter à rechercher des solutions potentielles pour voir les premiers effets positifs limitant la perte de productivité, et menant la tendance vers le progrès. Tout se joue entre l'adhésion des individus et la mise en action des transformations par les groupes d'acteurs. Les actions permettent aux individus d'adapter rapidement leur manière d'être et de rechercher dans les nouvelles circonstances, les opportunités de progrès.

Figure N°6 : La courbe en S de la conduite du changement

Source : (MOUTOT et AUTISSIER., 2010)

Le niveau d'adhésion des individus varie. Certains verront le changement comme une grande contrainte, d'autres peuvent le considérer comme une bonne opportunité. Il est vrai que naturellement, l'être humain est toujours angoissé par le fait d'abandonner un existant sûr pour un futur incertain et pourrait mettre des conditions pour son engagement pour se couvrir contre le risque perçu. Ce sentiment naturel de méfiance doit être pris en charge par les acteurs de changement qui sont appelés à concevoir des démarches et mettre en place des actions couvrant l'ensemble des bénéficiaires du changement pour garantir leur adhésion ; ce que l'on appelle la conduite du changement. La conduite du changement permet d'abord, de cadrer le périmètre concerné, ensuite, de réaliser des actions de communication, de formation et d'accompagnement et enfin, de mesurer en permanence la réalisation du changement.

4. Les activités de la gestion du changement

La gestion du changement contient des actions distinctes, dont une partie concerne les comportements et les compétences des salariés (communication et formation), et l'autre concerne la création d'un environnement favorisant un usage réussi du nouveau système (support en papier, transfert des données et ordonnancement des lieux de travail).

- Le but de la communication est de diminuer les risques d'un refus qui aurait pour origine le manque de préparation ou d'information des protagonistes intéressés par le système futur. Les cibles peuvent être dedans (équipe projet, syndicats, décideurs, hiérarchie locale, comité d'entreprise...) ou dehors (fournisseurs, grand public, partenaires, clients...). La cible définit l'option du média, la contenance du message et les dates de communication. Les actions de communication sont en général suivies qualitativement et quantitativement, favorisant le perfectionnement des actions postérieures.

- Le but de la formation est de rendre aisée la compréhension du nouveau système par les salariés et leur adoption des nouvelles normes et procédures. La considération de l'environnement humain, de même que des difficultés de budget, de nombre et de calendrier, mène à l'élaboration d'une stratégie de formation, ou des modalités (formation directe, auto-formation, formation des formateurs, accompagnement) et de la couverture. Après, elle est matérialisée par un plan de formation (planning, supports, modules, filières, thèmes, profils).

- Le but de la documentation est de proposer aux salariés une aide après la passation au système nouveau. Elle peut être un outil d'auto formation pour quelques-uns. On peut retenir la spécification des processus organisationnels (règles de gestion, flux, rôles, documents...), le guide d'utilisation du logiciel (en version débutant et en version avancé) et l'assistance en ligne.

- Formation et documentation peuvent être jointes à des actions d'accompagnement pendant les débuts du fonctionnement du nouveau système de l'usage journalier du produit. Elles peuvent se formaliser par des individus ressources disponibles dans les lieux de travail distincts ou encore d'un centre d'appels interne.

- L'organisation des sites est, pour chaque unité géographique et/ou structurelle, d'analyser d'une manière approfondie les procédures organisationnelles nouvelles et de prévoir la mise en œuvre des moyens matériels et humains. Elle peut contenir une étude de l'entreprise actuelle, un inventaire des matériels et une analyse des compétences. Elle est à mener parallèlement avec le plan de formation et le plan de communication. Une représentation sur place et un grand engagement des protagonistes sont fréquemment recommandés.

- Le but de la migration est de transférer les données (informations gérées sous forme électronique, bases de données, bases de documents, fichiers) essentiels pour la mise en marche du nouveau système, en réduisant la charge de travail concernant les salariés, en diminuant les menaces de pertes ou d'entrecoupement de service et en diminuant les altérations des autres systèmes. La migration contient une partie technique (concernant la passation d'une technologie à une autre) et une partie fonctionnelle (différences dans le type et la structure des données gérées entre le vieux et le nouveau système). On prend appui le plus possible sur des moyens logiciels du marché ou bien sur des solutions conçues spécialement. Les usagers peuvent toutefois être demandés pour établir des règles (codification) ou pour des activités manuelles (contrôle de la véracité des données). Les suites du manque de qualité d'une migration peuvent être graves. Citons comme exemple les problèmes du système Socrate de la SNCF, dont les bases de données listant les destinations diverses étaient inachevées, chose qui a empêché une partie des ventes. Pour cela, il est primordial de concevoir un plan de migration, incluant les opérations à conduire, les responsabilités et leur planification.

- L'expérimentation a pour but de diminuer les menaces d'altérations pendant la passation au nouveau système. Il faut vérifier la concordance et la convenance de ce qui a été créé (procédures et produit) par rapport aux buts fixés par le projet. L'expérimentation peut se réaliser en mode simulation - intitulé « vérification d'aptitude » - ou en mode réel sur un site pilote - intitulé « vérification de service régulier » -. L'expérimentation se conclue par un bilan, partant d'indicateurs déterminés d'avance, auquel succède une décision : continuation du déploiement, aménagement du déploiement comportant des rectifications du système, ou encore, dans quelques cas de refus ou de mauvais fonctionnement graves, renoncement de la mise en marche du système.

Conclusion

La pratique de la conduite du changement est un exercice non seulement difficile mais complexe. Il soulève beaucoup de problèmes provenant essentiellement de la diversité des variables devant intervenir dans le processus de changement.

Nous avons essayé dans cet article, de donner une définition au changement, expliquer les obstacles devant l'adhésion au changement dans les entreprises comme les menaces d'échec et l'impact sur la productivité. Ensuite nous avons exposé le rôle de la conduite du changement en clarifiant l'importance du diagnostic et du pilotage et en exposant ses objectifs qui font d'elle un levier de productivité. Et nous avons terminé par une présentation des activités de la gestion du changement qui agissent sur les comportements et les compétences des salariés, et qui permettent aussi la création d'un environnement favorable pour le travail.

BIBLIOGRAPHIE

- Autissier, D., Moutot, J.-M. (2010), « Méthode de conduite du changement » 2eme édition, DUNOD, Paris.
- Bareil, C. (2008), « Démystifier la résistance au changement : questions, constats et implications sur l'expérience du changement » HEC Montréal.
- Bernoux, P., Gagnon, Y. (2008), « Une nouvelle voie pour réussir les changements technologiques : la co-construction » La Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion no 233 – Stratégie.
- Bertrand, N. (2000), « Gestion des projets d'organisation et cynisme : Quels outils au service du changement ? » Revue Gérer et comprendre.
- Boris, A., Vincent, B. (2006), « Les changements sociaux induits par l'implantation d'un ERP en entreprise » TEMA / Major IT
- Charpentier, P. (2004), « Les formes du management, La gestion du changement dans les organisations » Cahiers français (Comprendre le management) no 321.
- Faurie, C. (2008), « Conduire le changement : Transformer les organisations sans bouleverser les hommes », L'HARMATTAN.
- Fauvet JC., Buhler, N. (1994), « La sociodynamique du changement », Editions d'organisation.
- Grouard, B., Meston, F. (2005), « L'entreprise en mouvement : conduire et réussir le changement », Editions Dunod.
- Marsan, C. (2008), « Réussir le changement : Comment sortir des blocages individuels et collectifs ? » Edition De Boeck.
- Morley, C. (2000), « Changement organisationnel et modélisation des processus » INT Evry cedex. 5ème colloque de l'AIM, Montpellier, 8-10 Novembre.
- Reix, R. (2002), « Changements organisationnels et technologies de l'information », acte de conférence, Université Saint-Joseph, Beyrouth, Liban.